

Fragilidade institucional e violência sexual: Uma análise dos fatores institucionais que contribuem para a utilização de corpos femininos como arma de guerra

Yasmin Matos de Vasconcelos¹, Izabel de Camargo Kizirian², Sofia de Castro Oliveira³, Alice Mendonça Ikeda⁴, João Estevam dos Santos Filho⁵

¹Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP

²Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP

³Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP

⁴Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP

⁵Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP

Resumo – O presente artigo examina a natureza da utilização dos corpos femininos como arma de guerra e como a fragilidade das instituições internacionais contribui para a perpetuação da violência sexual contra mulheres em conflitos armados. O argumento central é de que essa ineficiência institucional propicia diversas lacunas e cria um ambiente propício para a violência recorrente, dificultando a proteção das mulheres e a responsabilização dos perpetradores por meio legais e institucionalizados. O estudo analisa o papel do Estatuto de Roma e Tribunal Penal Internacional de Justiça e Conselho de Segurança em zonas de conflito, concluindo que a fragilidade do sistema impede a punição dos crimes e a prevenção de novas atrocidades até os dias atuais, mesmo com a situação tendo se repetido na história. O presente artigo também propõe a adoção de medidas para fortalecer as instituições internacionais e garantir a proteção das mulheres em contextos de conflitos armados.

Palavras-chave: violência sexual, fragilidade institucional, conflito armado, mulheres, proteção, responsabilização.

I. INTRODUÇÃO

O presente artigo trará, de forma sucinta e histórica, a maneira como o estupro e a “cultura do estupro” foram e são utilizados como arma de guerra dentro dos conflitos, desde a Antiguidade, até o presente momento, e de que forma as instituições internacionais trataram e tratam o tema dentro de suas capacidades.

Para tal, é importante remontar inicialmente o panorama de que o estupro, sendo esta a prática de imposição sexual por base da violência, esteve presente na humanidade em contextos sociais desde os tempos da Antiguidade. Atualmente, existem estudos próprios para compreender o surgimento de atos considerados libidinosos sem consentimento e como tais deixaram de ser documentados por teóricos. Uma abordagem de pesquisa para a literatura como base de estudo nesse assunto foi realizada por Kelly Cristina Canela em sua tese de doutorado abordando o “estupro per vim” no direito romano e como o tal é entendido, mesmo que com cautela, e como é atribuído a uma literatura apontada pela teórica Cantarella, pelo viés *Law in Literature* (“Direito

na Literatura”) com “uma série de restrições no emprego das fontes literárias no estudo do direito romano, utilizando-as com cautela” e que já analisa as leis romanas como produto da tal falta de notoriedade das ações atrozadas com corpos femininos. Assim, é imprescindível a abordagem cultural, tratando-se do ponto de retomar o retrato social e jurídico da população através dos textos literários.

A partir do ponto da Antiguidade, serão remontados os níveis de prática de violência sexual e o estudo do estupro da mulher como arma de guerra, reiterando avanços e preocupações ainda atuais e amplas para discussão, partindo do ponto sobre como as instituições internacionais as encaram e comportam-se perante tais atos.

Tendo essas violações em foco, a base do artigo será o cerne do ato e perpetuação do mesmo em diferentes ambientes, assim como a atuação e a função de instituições internacionais nesse contexto. Assim, a pergunta que guia o presente trabalho é: de que maneira as instituições internacionais lidam com a utilização dos corpos femininos em situações de violência sexual em conflitos armados. A hipótese preliminar é de que, apesar dos avanços promovidos por essas instituições, sua incapacidade de gerar ações coercitivas efetivas diminui sua eficácia no combate a esse tipo de violência.

É importante destacar a visão da natureza do homem como soberano, já que a ação do estupro é um ato de subjugação do outro perante a ele, pois o agressor detenterá a liberdade do outro, o que demonstra que essa prática é, dentro de uma guerra, reconhecida como um ato de poder de uma nação soberana a uma nação subjugada.

A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo [...] A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não está em relação a ela; a fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro. (Beauvoir 1960)

Com isso, tal ação é reconhecida como ato de genocídio e limpeza étnica, pois a ação do estupro é um ato de subjugação de outro ser a ele, tendo em vista que tal agressor detenterá a liberdade do indivíduo e do povo afetados, por meio da derrota psicológica e moral, além da física (Segato 2005).

Para conclusão, será trazido, de um ponto de vista analítico, o comportamento das instituições internacionais perante a utilização do corpo feminino como arma de guerra, a partir de guerras ao longo da história, até a atualidade do assunto.

A presente análise se distancia de uma mera descrição do fenômeno da violência contra a mulher. Há, atualmente, diversos estudos acerca do tema, que têm como objetivo explicar a natureza desta como resultado de uma estrutura social ou do próprio comportamento humano. **No entanto, o intuito desta pesquisa é o debate ao problematizar o papel das instituições internacionais na perpetuação dessa realidade.** Argumenta-se que a omissão e a ineficácia de tais instituições, no que tange à implementação de medidas de proteção e responsabilização dos agressores, configuram-se como fatores que contribuem para a manutenção do ciclo de violência.

II. A NATUREZA DA UTILIZAÇÃO DOS CORPOS FEMININOS COMO ARMA DE GUERRA

A violência sexual, seja praticada dentro ou fora do campo de batalha, é uma manifestação da desigualdade de gênero, cujo grupo preferencial ao qual se dirige a grande maioria das ações são mulheres, o que decorre de uma relação direta entre o lugar do feminino e do masculino nas relações sociais e na formação das identidades (Machado 2000).

Historicamente, a violência sexual tem sido utilizada amplamente em conflitos armados, revelando-se como uma estratégia bélica e “constituindo-se em ferramenta para ameaçar, humilhar, torturar e/ou desestabilizar o inimigo, passível de ser utilizado como instrumento para genocídio e limpeza étnica” (Pereira e Cavalcanti 2015). Contudo, ela só passou a ser reconhecida como crime de guerra a partir da Convenção de Genebra em 1949.

Essa violência pode ser observada, através da história, em conflitos nas mais diversas localidades e das mais diversas formas. A utilização dos corpos femininos como arma de guerra não se limita apenas à violência física, mas também abrange coerção sexual, escravidão sexual e humilhação pública. Essa violência brutal não apenas causa sofrimento físico e psicológico às vítimas, mas também tem graves impactos nas comunidades e sociedades afetadas. Assim, é necessário compreender que os impactos de tal violação não são limitados e constantes, mas variam de acordo com a forma de violação do agressor, com a experiência de cada vítima e com o contexto social, cultural, religioso, político e econômico em que essas atrocidades são cometidas.

O final da Guerra Fria representa um marco crucial nas teorias de Relações Internacionais e nas dinâmicas globais, especialmente no campo da segurança internacional. Anteriormente, as teorias de Relações Internacionais tinham

como foco principal evitar novos conflitos internacionais de grande escala, como a Primeira Guerra Mundial (Tickner 2001). Todavia, com a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, passou-se a ter uma visão ampliada acerca dos conflitos, os debates tornaram-se mais amplos, tratando de temas que iam além das estratégias militares e das visões clássicas sobre os conflitos internacionais.

Os novos debates e as vertentes que surgiram após esses conflitos passaram a tratar de questões econômicas, políticas internacionais, direitos humanos e outras áreas. Os novos temas e debates levaram a uma nova agenda das Relações Internacionais, com destaque para os estudos feministas e a utilização de corpos femininos como armas de guerra em suas diversas formas.

No século XX, a violência sexual contra mulheres em contextos de conflito, tanto domésticos quanto internacionais, tornou-se um tema de maior visibilidade. Essa crescente visibilidade se deve, em parte, ao progresso da relevância dos estudos feministas dentro da academia, que trouxeram à tona a importância de analisar a violência contra mulheres como um problema social e político.

Dentro dos estudos de segurança, a perspectiva feminista começa a ganhar destaque em meados de 1980, sendo um dos principais objetivos “compreender como a segurança dos indivíduos e dos grupos é comprometida pela violência, tanto física, quanto estrutural” além de “explorar e criticar o modo que as construções do sujeito condicionam a maneira como “as mulheres” podem aparecer” (Buzan e Hansen 2012) dentro das narrativas e estudos. A autora Cynthia Enloe, em sua obra “*Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*” aponta que as históricas explorações dos corpos femininos e a frequente subjugação das mulheres no contexto social nacional refletem nos conflitos armados, resultando na incorporação dessas práticas nas estratégias militares, levando à violência como uma prática recorrente no ambiente internacional.

Além da luta por proeminência acadêmica, desde o início dos anos 2000 houve uma crise no entendimento dos movimentos feministas que, após seu extraordinário sucesso em mudanças sociais, teria perdido o impulso, por exemplo, em relação à entrada no mercado de trabalho, à liberdade sexual e às oportunidades iguais às dos homens (Gomes e Sorj 2014). No entanto, eventos como a Marcha das Vadias em Toronto em 2011, em resposta à inação e comentários preconceituosos de um policial, e sua posterior replicação no Rio de Janeiro, em 2013, durante a visita do Papa, lutando por políticas públicas que não possuam influências religiosas, demonstram a força da terceira onda do feminismo. A partir dela, as mulheres reivindicavam não só seu próprio corpo, mas também sua sexualidade e sensualidade, na necessidade de reafirmação de sua independência e não experimentação/ferramenta de terceiros, como a utilização do estupro como arma de guerra.

Embora a violência sexual contra mulheres em contextos de conflito tenha adquirido maior visibilidade no último século, a objetificação da vida e dos corpos das mulheres permeia a história dos conflitos desde seus primórdios. É inegável que a vulnerabilidade da população se intensifica em contextos de conflito, tanto armados quanto não armados,

porém estes impactam mulheres de forma desproporcional e cruel através da agressão sexual, muitas vezes sendo usados também como recompensa nos espólios de guerra, em situações em que muitas mulheres foram objetificadas e transformadas em escravas (Azevedo 2014).

Ao serem generalizados em conflitos armados, os atos sexuais cometidos contra as mulheres passam a ser entendidos como uma consequência inevitável do conflito (Oliveira e Júnior 2019). Em sua grande maioria, os perpetradores dessas violências costumam ser pessoas comuns e socialmente adaptadas, cuja ação manifesta, por sua vez, a expressão de uma determinada ordem simbólica de poder (Pimentel, Schritzmeyer e Pandjarijan 1998).

Com o foco nos conflitos armados internacionais, é possível observar que a natureza de violações e abusos sexuais está frequentemente ligada a estratégias de guerra e projetos militares, que têm como objetivo fragilizar a nação inimiga, por meio de ataques à sua população e de destruição de seu orgulho e de sua honra, percepção recorrente em casos de violações sexuais contra mulheres (Almeida 2021).

Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Japão estava imerso em um conflito global caracterizado por uma combinação de aspirações imperiais e tensões geopolíticas. Nesse cenário, o Exército Imperial Japonês utilizou as chamadas "mulheres de conforto" como parte de sua estratégia de guerra. Essas mulheres eram recrutadas à força ou enganadas com falsas promessas de emprego, sendo levadas a servir como escravas sexuais para os soldados japoneses em diversas frentes de batalha, incluindo nas invasões da China, da Coreia e das Filipinas.

Entretanto, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, o Japão não foi o único a utilizar a violência sexual como arma de guerra. Existem 5.349 condenações de soldados alemães por "atos de indecência" durante o conflito (Beck-Heppner 2004).

As estimativas de vítimas de estupro de dois dos principais hospitais de Berlim variavam de 95.000 a 130.000; médicos estimam que, das 100.000 mulheres estupradas somente em Berlim, 10.000 morreram em decorrência disso, sendo que a grande maioria cometeu suicídio (Beevor 2004). Em *BeFreier und Befreite*, Barbara Johr estima um número ainda maior: cerca de dois milhões de mulheres alemãs, constituindo o maior estupro em massa já registrado na literatura. No entanto, é altamente improvável que se saiba o número exato de mulheres que foram violentadas durante conflitos e que foram utilizadas como armas de guerra.

A historiadora Miriam Gebhardt, em seu livro *"Als die Soldaten kamen"* (Quando os Soldados Chegaram), afirma que a violência sexual contra mulheres alemãs no final da Segunda Guerra Mundial foi um crime de proporções devastadoras. Estima-se que cerca de metade desses atos foram perpetrados por soldados soviéticos, enquanto a outra metade foi cometida por soldados aliados, incluindo americanos, franceses e britânicos. As vítimas, que incluíam mulheres e crianças, eram estupradas repetidamente, inclusive em locais públicos, mesmo após a rendição da Alemanha, em 1945.

Na década de 1990, a Jugoslávia presenciou um conflito onde a violação sexual sistemática se configurou como um instrumento de terror e humilhação. O estupro era uma estratégia usada pelas forças sérvias contra a população, resultando na criação de campos direcionados apenas para essa violência, onde estima-se que de 20.000 a 50.000 mulheres foram violentadas (Silva 2011).

Já no genocídio de Ruanda, em 1994, a violência sexual foi utilizada como tática de extermínio e controle populacional durante o período de conflito. Estupro coletivo, mutilação genital, espancamentos e escravidão sexual prolongada eram apenas algumas das atrocidades perpetradas contra mulheres em diversos conflitos, e explicitam a forma como Estados lidam com temas de gênero, havendo uma nítida forma de impunidade e tentativa de esquecimento (Na-Young 2014). Além disso, de acordo com Kan Kimura (2015), é comum haver um grande atraso para reconhecer situações de escravidão e abuso sexual, como no caso das "mulheres de conforto" do Japão, e este problema está presente em muitos outros conflitos bélicos que foram disseminados por homens que ocupam os espaços de poder.

[...] é especialmente cruel para as mulheres, pois estas se veem vítimas de múltiplas violências de guerra. [...] mas quando se trata das mulheres, a violência dos conflitos armados assume um caráter de gênero, pois as vítimas sempre são humilhadas, torturadas e violentadas por meio de agressões de cunho sexual (Falcão 2015).

Em todos os conflitos, os impactos e consequências das violências foram devastadores e duradouros, deixando cicatrizes emocionais e físicas nas vítimas, destruindo laços sociais e gerando "estigmatização e a rejeição pelas suas famílias e comunidades" (ICRC 2016), que persistem até os dias atuais.

Sendo assim, a utilização de corpos femininos como arma de guerra faz parte de ações militares que ultrapassam as barreiras dos conflitos diretos tradicionais e afetam a estrutura de uma nação. Nesse sentido, esse uso dos corpos femininos não é apenas uma questão de violência sexual, mas também é de natureza estratégica, política e social, cujo objetivo é minar a coesão comunitária e disseminar o medo e a intimidação. Assim, a prática histórica da violência sexual em conflitos armados gera traumas e fragilidades que tornam o inimigo vulnerável no conflito e afetam a sua população a longo prazo, mesmo após o fim da guerra.

Com o objetivo de entender como as instituições internacionais e sua fragilidade corroboram para a perpetuação dessa violência, a seção III tem como principal objetivo contextualizar acerca das ações destes organismos e suas limitações dentro dos conflitos armados citados.

III. MECANISMOS E INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS

O questionamento central do artigo é o funcionamento do Sistema Internacional perante o estupro sistemático de mulheres em guerra e como o ato foi transformado em arma de guerra, mesmo que não como crime, a princípio.

Para compreender os mecanismos do Sistema Internacional, é crucial contextualizar os momentos em que tais podem ser aplicados. A criminalização da violência sexual em conflitos é um processo histórico gradual, iniciado no século XX e caracterizado por marcos importantes, como a Convenção de Genebra de 1949, que reconheceu a violência sexual como crime de guerra pela primeira vez. Ao longo da seguinte seção, serão explorados outros eventos e documentos que consolidaram a criminalização da violência sexual em contextos de conflito.

Em destaque, dois conflitos foram essenciais para que o estupro fosse considerado arma de guerra e posto como interesse das instituições para suas devidas resoluções, que são: Ruanda (1994) e Ex-Iugoslávia (1992), nos quais o corpo feminino foi utilizado como uma estratégia para destruição dos oponentes de maneira organizada e sistemática, uma limpeza étnica. Após estes conflitos, o debate internacional em torno do tema surgiu junto com a percepção dessa prática como poder bélico (Coelho 2021).

Diante dessa realidade, os mecanismos e instituições internacionais têm um papel fundamental a desempenhar na prevenção, investigação e punição dos crimes de violência sexual contra mulheres em contextos de guerra e pós-guerra.

O primeiro mecanismo a ser pontuado é o Tribunal Penal Internacional (TPI), um organismo internacional criado pelo Estatuto de Roma, em 1 de julho de 2002, após aprovação do órgão via Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1999. Sua criação está conectada com sua atuação, que pode ocorrer dentro de um caso, quando o Estado com jurisdição sobre o mesmo não pode atuar em investigação para ocorrências de genocídio, crimes de guerra, de agressão e contra a humanidade. Isso acontece pelo formato do TPI ser de uma subsidiária autônoma dos Estados partes, composta por Presidência, Seções Judiciais (Recursos, Julgamento em Primeira Instância e Instrução), Promotoria e Secretariado (GOV 2023).

Em vias práticas, apesar de suas limitações, o TPI possui ferramentas para investigar, julgar e punir os responsáveis por crimes e violências em conflitos. No entanto, este só poderá julgar indivíduos por crimes cometidos em Estados que ratificaram o Estatuto de Roma, ou em situações referidas ao tribunal pelo Conselho de Segurança da ONU.

Em relação ao Conselho de Segurança (CSONU), este é um órgão internacional advindo da ONU, com sua primeira sessão tendo ocorrido no dia 17 de janeiro de 1946, na Church House (Londres). O CSONU surge para mediação e resolução de conflitos internacionais, como, por exemplo, em questões controversas territoriais ou conflitos armados. Por ser um órgão mediador, tem como primeiro recurso o acordo entre partes. O órgão é composto por cinco membros permanentes - sendo eles China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos - e mais dez membros não permanentes, que possuem dois anos de participação no órgão, com o foco principal do mesmo sendo a manutenção da estabilidade, decidindo o que é um ato de agressão da ordem, de acordo com os fatos ocorridos.

Dentre as suas ações, o Conselho, com seu poder de tomar decisões e impor sanções, pode autorizar missões de paz,

impor sanções contra os responsáveis e promover medidas de prevenção. Todavia, estes podem ser paralisados por divergências entre seus membros permanentes, que têm poder de veto, impedindo a adoção de medidas eficazes para lidar com crises humanitárias e violações dos direitos humanos. Além disso, a estrutura do CSONU reflete as realidades geopolíticas do pós-Segunda Guerra Mundial, que podem levar a decisões percebidas como politicamente motivadas e desiguais perante normas internacionais.

O Tribunal Penal Internacional e o Conselho de Segurança da ONU representam os principais mecanismos internacionais na luta contra a impunidade de crimes de violência sexual em contextos de guerra. A colaboração destes oferece aparatos substanciais para deter a repetição dessas atrocidades, contudo, essa colaboração possui diversos desafios como a obtenção do consenso entre os 15 membros do CSONU, especialmente em casos que envolvem países poderosos.

Por muitas vezes, essas dificuldades podem atrasar significativamente a tomada de decisões e a resposta a crises urgentes, permitindo que os autores desses crimes saiam impunes. Além disso, a efetividade das medidas tomadas é fundamental, mas alguns Estados podem resistir à cooperação ou ignorar suas obrigações internacionais de responsabilização, dada a natureza anárquica do próprio Sistema Internacional, minando os esforços para punir os responsáveis e proteger as vítimas, como será explorado a seguir.

IV. LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL E O ESTUPRO COMO CRIME DE GUERRA

O estupro como arma de guerra passa a ser considerado um crime internacional apenas a partir dos anos 1990, após acontecimentos como Guerra Fria, que trazem à tona pensamentos feministas, como abordado na seção II do presente artigo, que pressionaram a comunidade internacional a pensar no ato como crime de disseminação de poder em meio a um conflito, baseado nos princípios de limpeza étnica e genocídio (Losurdo e Passos 2017).

Como ponto de partida para o reconhecimento do estupro como crime durante um conflito armado, será utilizado o “Lieber Code”, escrito em 1863 por Francis Lieber, germano-americano, que tinha como objetivo unificar leis e práticas universais para um batalhão durante uma guerra (Souza 2022). O documento foi divulgado no período de Guerra Civil americana e, através deste, foi disseminada a ideia de que a mulher deveria ser protegida durante o período de conflito como parte do povo, proibindo de forma expressa o estupro, porém apenas de maneira nacional. Além disso, a violação era considerada como um ataque à família, e não à mulher, pois resultaria em uma mancha na honra (Losurdo e Passos 2017).

Foi apenas após a Segunda Guerra Mundial que o estupro passou a ser considerado um crime de penalização individual, com o Tribunal de Nuremberg, sendo o mesmo considerado a base do Tribunal Penal Internacional atual (Rocha 2012) para análise dessas penas. Em 1945, cerca de cem anos depois do Lieber Code, nenhum caso de estupro foi inserido nos

indiciamentos do Tribunal, mesmo com incontáveis documentos sobre essas violações (Souza e Gibson 2023).

Tendo em vista tal impunidade, apenas ao final dos anos 90 foi iniciado o processo de análise do estupro como arma de humilhação generalizada e limpeza étnica, além de crime contra a mulher. Tal fato foi extremamente recorrente e interconectado com o genocídio de Ruanda, com uma estimativa de quinhentas mil (500.000) mulheres estupradas a comando dos líderes hutus, com o objetivo de efetuar uma limpeza étnica tutsi, e a guerra da ex-Iugoslávia que, em conjunto com os movimentos feministas com mais força à época, tornaram o fato existente há décadas crime de guerra, retirando o mesmo de uma zona individual ou nacional para um âmbito de manipulação internacional entre inimigos em um conflito.

Foi após esses fatos históricos que o Estatuto de Roma, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional Permanente, sediado em Haia, caracterizou qualquer violência sexual que contrariava de forma massiva as Convenções de Genebra de 1949 e a Quarta Convenção de Genebra como crime e agressão sexual realizado de forma sistemática e massiva como crime contra humanidade, além de também poder ser considerado genocídio, por ser um ato ofensivo de destruição social (Souza e Gibson 2023).

Tendo em vista o contexto histórico da utilização de corpos femininos como arma de guerra, é possível destacar que a sua classificação enquanto crime e a sua penalização são historicamente recentes, enquanto as violações sexuais e a objetificação dos corpos femininos são observadas em conflitos e leis antigos, com registros da Roma Antiga sobre o estupro de mulheres ser caracterizado como um crime contra a propriedade (Pereira e Cavalcanti 2015).

Aliada às recentes classificações e instituições de penas, a fragilidade das instituições internacionais em geral reflete na atuação em casos de violência sexual em conflitos. A anarquia internacional, princípio orientador do Sistema Internacional e da formação das organizações internacionais, afeta a aplicação de decisões sobre as violações. Enquanto Estados são soberanos e possuem o monopólio do uso legítimo da violência em seu território, por meio de suas forças, instituições como o TPI não dispõem de recursos próprios para garantir o cumprimento de suas decisões, mas dependem de ações dos países envolvidos para a penalização desses crimes, como fora introduzido na seção anterior. Essa ordem internacional anárquica é questionada, pois representa um obstáculo ao cumprimento de decisões tomadas por organismos internacionais, mas permanece com o exercício da soberania estatal (Bull 1977). Dessa forma, interesses nacionais entram em destaque no processo de aplicação de penas, levando ao não cumprimento de decisões, quando não há interesse e benefício dessa ação. Ademais, tribunais *ad hoc*, que são instituições essenciais na história dos julgamentos de crimes internacionais, em diversos casos, não julgaram esses crimes, ignorados nacional e internacionalmente.

Como exemplo, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente (Tóquio), estabelecido em 1946, foi responsável por julgar crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a Segunda

Guerra Mundial. No entanto, o Tribunal não ouviu vítimas dos crimes julgados e não trouxe foco, em nenhum julgamento, sobre as “mulheres de conforto”, abordadas na seção dois do presente artigo. Nesse caso, a justificativa foi que essas mulheres serviriam para diminuir os casos de estupros em territórios ocupados e a incidência de doenças sexualmente transmissíveis entre os soldados.

Assim, destaca-se o fato de que o Tribunal não cumpriu plenamente suas funções, ignorando uma violação que deveria ser caracterizada como criminosa. Da mesma forma, o Japão não apresentou o caso e membros de sua sociedade, como políticos e ativistas, ainda negam o crime, com o objetivo de preservar a honra da nação e encobrir as violações da mesma em meio a conflitos. Em 2015, o governo do Japão e da Coreia do Sul negociaram compensações às vítimas e um pedido de desculpas formal pelos crimes cometidos durante o conflito, ação que não se estendeu a outras vítimas, como mulheres chinesas e filipinas, e que não foi direcionada por uma instituição internacional.

Com isso, torna-se visível que, mesmo com a oficialização das violações sexuais como crimes e a determinação de que crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a paz fossem julgados, a utilização de corpos femininos como uma arma de guerra não recebeu a devida atenção dos organismos internacionais. A falta de atenção e a fragilidade para o cumprimento de penas estabelecidas são observadas em outros casos internacionais emblemáticos, como o Tribunal de Nuremberg, citado acima na mesma seção. Esses casos representam a perpetuação das dificuldades de proteção das mulheres contra esses crimes e a impunidade diante de atrocidades cometidas em conflitos internacionais, já que as autoridades e os julgamentos os encobrem.

Além disso, a estigmatização das vítimas nos ambientes nacional e internacional é um fator que dificulta a proteção das mulheres, de acordo com o levantamento de informações sobre as violações e a recuperação das vítimas. Após a Guerra Civil do Congo (1997 a 1999), o país instalou o Julgamento de Minovo, responsável por julgar estupros de guerra cometidos no território. Vítimas foram ouvidas e sempre permaneceram com seus rostos escondidos, tendo em vista que as mulheres estupradas são desvalorizadas pela sociedade e, muitas vezes, também abandonadas por suas famílias. O Julgamento de Minovo julgou 39 soldados, dos quais apenas 2 foram condenados por estupro de guerra (Almeida, 2021).

Como resultado de um julgamento que deveria marcar a evolução do tratamento internacional aos casos de violência sexual, o oposto do esperado ocorreu. Mulheres que foram vítimas sofreram com as violações e os abusos de militares, além de traumas, sequelas e discriminação, enquanto aqueles que as estupraram não foram, em sua grande maioria, condenados por suas ações. Esse cenário favorece a continuidade das práticas, tendo em vista a impunidade observada diante de um julgamento oficial, além de reforçar a estigmatização e o trauma das vítimas, expostas aos seus agressores e a preconceitos, visto que não houve mudança em seu contexto social ou ações de acolhimento e proteção às afetadas pelas violações.

Nesse cenário, faz-se necessário ressaltar que a fragilidade das instituições internacionais, a estigmatização das vítimas

de violência e a falta de atenção nacional e internacional ao assunto resultam na continuidade de grupos armados estatais e não estatais com práticas de violência sexual. Para além da atuação de países em conflitos internacionais, as chamadas Novas Guerras têm como característica a atuação de forças sem ligação formal com Estados, como milícias, grupos guerrilheiros, grupos terroristas e rebeldes. Esses atores em conflitos são frequentemente ligados a práticas de violência sexual, além da atuação de militares estatais, como ocorreu no Genocídio em Ruanda, marcado pela atuação do grupo paramilitar *Hutu Interahamwe*, que praticava o estupro de mulheres como arma durante o conflito. (Chu & De Brouwer, 2009).

Com a impunidade frequente, a falta de atuação e de decisões que efetivamente atenuem conflitos internacionais e nacionais, além da ausência de responsabilização oficial dos crimes cometidos, as violações que ocorrem em campo de guerra são perpetradas.

Atualmente, o uso do estupro como arma em conflitos armados ainda se mantém como um poder perante o território e povo subjugado e invadido, como no caso recente da guerra Rússia e Ucrânia. De acordo com o relatório “*Report on the Human Rights Situation in Ukraine*” da ONU, publicado em 4 de outubro de 2023, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos já havia somado, desde fevereiro de 2022, 149 casos de estupro apenas no território russo, somando-se com 215 casos documentados no mesmo período dentro do território ucraniano, sendo desses 12 meninas e 1 menino.

Outrossim, é de suma importância pontuar que, muitas dessas violências, além de danos físicos e psicológicos, podem acarretar gestações indesejadas em mulheres já fragilizadas pelo próprio ato. As crianças que nascem decorrentes destas violências se encontram em um limbo jurídico ainda maior do que o de suas mães. A negação do direito ao aborto às mulheres que não desejam seguir com a gestação fruto da violência sexual, as coloca em situações de extrema vulnerabilidade, obrigando-as a recorrerem a métodos clandestinos e inseguros, colocando em risco suas vidas e saúde (Diniz 2016).

Quando este direito é negado, muitas crianças são abandonadas ou rejeitadas por suas famílias e comunidades, tornando-as extremamente vulneráveis, gerando diversos traumas psicológicos e dificultando o acesso à educação e saúde. Apesar da existência de diversos instrumentos legais internacionais, como a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Carta Africana dos Direitos e do Bem-Estar da Criança, que garantem em teoria esses direitos fundamentais, a lacuna entre a legislação e a sua implementação efetiva é imensa. A mera existência de tratados não garante a proteção das crianças. A falta de ação e monitoramento desses mecanismos resulta na perpetuação da violação dos direitos das crianças em muitas partes do mundo, especialmente em situações de conflito.

É crucial a adoção de esforços para que as instituições internacionais, além de reconhecerem o aborto como uma questão de saúde pública e de direitos humanos (Anjos, Santos, Souza e Eugênio 2013), também ofereçam

um aporte jurídico e proteção necessária às crianças oriundas dessa violência.

Assim, é evidente a necessidade de maior atenção aos crimes contra as mulheres cometidos em conflitos e de atuação eficaz das instituições internacionais nesses casos. A ineficiência das decisões de organismos internacionais e inação judicial diante das atrocidades cometidas em contextos conflituosos são históricas, trazendo à tona a importância do debate sobre a reforma das instituições e sobre as violações ao redor do mundo.

IV. CONCLUSÃO

Ao longo da história, observamos a trágica perpetuação do uso do corpo feminino como uma ferramenta de guerra, uma realidade sombria que transcende fronteiras geográficas e períodos temporais. Desde conflitos antigos até os conflitos modernos, as mulheres têm sido alvo de violência sexual, escravidão e exploração, frequentemente cometidas como táticas deliberadas para desestabilizar comunidades e impor dominação. Apesar dos avanços no direito internacional e dos esforços de várias organizações, incluindo as Nações Unidas, para condenar e combater esses abusos, a persistência dessas práticas revela falhas significativas no sistema global de justiça e segurança. Sendo assim, é essencial questionar qual a função histórica e o novo papel das instituições internacionais perante o uso do estupro por países e atores não estatais como arma de guerra em 2024.

O papel das instituições internacionais neste contexto é crucial, mas muitas vezes controverso. Enquanto algumas dessas instituições têm se esforçado para aumentar a conscientização, promover a responsabilização e oferecer assistência às vítimas, outras enfrentam críticas por sua inação ou incapacidade de implementar medidas eficazes de prevenção e proteção.

A falta de coerção e execução de sanções contra perpetradores de crimes de violência sexual em conflitos expõe falhas graves na aplicação do direito internacional humanitário e no sistema internacional de justiça. Essa lacuna revela a perpetuação de estruturas patriarcais que subalternizam as mulheres, tornando-as vulneráveis e subservientes. A mudança desse cenário requer uma emancipação do patriarcado como cerne da sociedade e punição dos acusados a partir de provas irrefutáveis, com investigações sérias.

A superação da impunidade dos crimes sexuais em conflitos exige uma mudança estrutural que questione e desconstrua as raízes patriarcais da sociedade. A necessidade de estabelecer leis humanitárias mais abrangentes e eficazes torna-se imperativa, visando garantir uma proteção adequada às mulheres e promover a igualdade de gênero. Essas leis devem ser concebidas não apenas para punir os agressores, mas também para reconhecer e abordar as desigualdades sistêmicas que perpetuam a violência contra as mulheres em contextos de conflito. A criação de leis específicas e a implementação de políticas públicas que promovam a igualdade de gênero são medidas essenciais para garantir a proteção das mulheres e construir um sistema de justiça mais justo e eficaz.

Além disso, a contemporaneidade deste problema não pode ser subestimada. A crescente militarização, os conflitos prolongados e a disseminação de ideologias extremistas exacerbam os riscos enfrentados pelas mulheres em zonas de guerra. A revolução digital também desempenha um papel ambivalente, fornecendo um meio para documentar e denunciar abusos, mas também facilitando a disseminação de propaganda e captura de perpetradores.

Portanto, à medida em que avançamos, é imperativo que as instituições internacionais reafirmem seu compromisso com a proteção dos direitos humanos das mulheres em situações de conflito. Isso exige uma abordagem multifacetada que inclua a implementação efetiva de leis existentes, a criação de mecanismos de responsabilização robustos, o fortalecimento do apoio às vítimas e a promoção de uma cultura de igualdade de gênero e emancipação do patriarcado, com respeito aos direitos das mulheres. Somente através de esforços coordenados e determinados é possível esperar alcançar uma mudança significativa e garantir um futuro onde o corpo feminino não seja mais utilizado como uma arma de guerra, mas sim protegido como um ser com direitos humanos e sociais estabelecidos.

V. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Yasmin Matos de Vasconcelos: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Elaboração do manuscrito.

Izabel de Camargo Kizirian: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Sofia de Castro Oliveira: Análise e interpretação de dados; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito.

Alice Mendonça Ikeda: Análise e interpretação de dados; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito.

João Estevam dos Santos Filho: Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

Almeida, Nathália Santos. 2021. Estupro como arma de guerra e os impactos institucionais em períodos pós-traumáticos. *Faculdade de Direito da Universidade do Porto*. <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/138427/2/520312.pdf>

Anjos, Karla Ferraz; Santos, Vanessa Cruz; Souza Raquel e Eugênio, Benedito Gonçalves. 2013. *Aborto e saúde pública no Brasil: reflexões sob a perspectiva dos direitos humanos*. Saúde em Debate • Rio de Janeiro, v. 37. <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/yTbJpnr9CbpSvzVKggKsJdt/?format=pdf&lang=pt>

Azevedo, Fernanda Ribeiro de. 2014. *A Violência Sexual Contra a Mulher e o Direito Internacional*. Centro de Estudos em Direito e Negócios.

Beauvoir, Simone. 1960. *O segundo sexo: fatos e mitos*. Difusão Europeia do Livro.

Beevor, Antony. 2004. *Berlim 1945: A queda*. Editora Record.

Beck-Heppner, Bigit. 2004. *Wehrmacht und sexuelle Gewalt. Sexualverbrechen vor deutschen Militärgerichten 1939–1945*. Editora Brill Schöningh.

Bull, Hedley. 2002. *A Sociedade Anárquica: Um estudo da ordem na política mundial*. Editora Universidade de Brasília.

Buzan, Barry e Hansen, Lene. 2012. *A evolução dos estudos de segurança internacional*. Editora da UNESP.

Canela, Kely Cristina. 2012. *O Estupro no Direito Romano*. Cultura Acadêmica. São Paulo.

Coelho, Mainara Gomes Cândida. 2021. *CORPOS EM CAMPOS DE BATALHA: o estupro de mulheres como arma de guerra*. Universidade Federal de Santa Catarina.

Comitê Internacional da Cruz Vermelha. 2010. *Tribunais ad hoc*. <https://www.icrc.org/por/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-tribunals.htm>

De Brouwer, A.L.M., Chu, Ka Hon. 2009. *The men who killed me: Rwandan survivors of sexual violence*. Douglas & McIntyre. 144. <https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/the-men-who-killed-me-rwandan-survivors-of-sexual-violence>

De Lara, Beatriz Frieyro e Carrillo, Margarita Robles. 2012. Integrating gender perspectives into the analysis of armed conflicts. *The role of women and gender in conflicts*. Strategic Dossier Spanish Ministry of Defence. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4055729/1.pdf>.

Diniz, Debora. 2016. *Pesquisa Nacional de Aborto (PNA) - 2016*. Ciência e Saúde Coletiva <https://doi.org/10.1590/1413-81232017222.23812016>

Falcão, Ana Taisa da Silva. 2016. *Violências sexuais em conflitos armados: um silenciamento histórico*. X JORNADA DE ESTUDOS HISTÓRICOS PROFESSOR MANOEL SALGADO, PPGHIS/UFRJ.

Gibson, Isabelle e Souza, Thais Pinhata de. 2023. *Estupro como Arma de Guerra: Violações Sexuais na Guerra da Rússia-Ucrânia*. <https://www.conjur.com.br/2023-mai-10/souza-gibson-violacoes-sexuais-guerra-russia-ucrania/>

- Gomes, Carla e Sorj, Bila. 2014. Corpo, geração e identidade: a Marcha das vadias no Brasil. *Revista Sociedade e Estado*. Volume 29. <https://doi.org/10.1590/S0102-69922014000200007>
- GOV. Tribunal Penal Internacional. 2022. <https://www.gov.br/mre/pt-br/delbrasonu/temas-juridicos/tribunal-penal-internacional>
- KIMURA, Kan. 2015. Discourses About Comfort Women in Japan, South Korea, and International Society. *International Relations and Diplomacy*. Volume 3 https://www.researchgate.net/profile/KanKimura/publication/290471538_Discourses_About_Comfort_Women_in_Japan_South_Korea_and_International_Society/links/5b9a38c392851c4ba8187adc/Discourses-About-ComfortWomen-in-Japan-South-Korea-and-International-Society.pdf. Acesso em: 04 nov. 2022.
- Losurdo, Federico e Passos, Kennya Mesquita. 2017. Estupro de Guerra: O Sentido da Violação dos Corpos para o Direito Penal Internacional. *Revista de Gênero, Sexualidade e Direito*. <https://www.indexlaw.org/index.php/revistagsd/article/view/2535/pdf>
- Machado, Lia Zanotta. 2000. Perspectivas em confronto: Relações de Gênero ou Patriarcado Contemporâneo? *Série Antropologia*. Edição 284. https://assets-compromissoeatitude-ippg.sfo2.digitaloc.eanspaces.com/2012/08/MACHADO_GeneroPatriarcado2000.pdf
- Na-Young, Lee. 2014. The korean women's movement of japanese military "comfort women": Navigating between nationalism and feminism. *Academy of Korean Studies*. Volume 17. <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001883218>
- Oliveira, Bárbara e Júnior, Jayme. 2019. O estupro como estratégia de guerra em conflitos armados: a experiência do Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia nos casos de violência de gênero. *BJIR*. <https://doi.org/10.36311/2237-7743.2019.v8n1.06.p97>
- Pereira, Haula Hamad Timeni Freire Pascoal e CAVALCANTI, Sabrinna Correia Medeiros. 2015. A prática do estupro de mulheres como estratégia de guerra sob o viés do direito internacional. *Revista Tem*. Volume 16.
- Pimentel, Sílvia Schritzmeyer, Ana Lúcia e Pandjarian, Valéria. 1998. Estupro: crime ou "cortesia": abordagem sociojurídica de gênero. *Sergio Antonio Fabris*.
- Rocha, Paulo. 2010. Novas revelações de Nuremberg: Documentário encontrado após 62 anos permite, pela primeira vez, assistir ao maior julgamento da história, que condenou os nazistas na Segunda Guerra. *Isto É*. http://www.istoe.com.br/reportagens/105960_NOVAS+REVELACOES+DE+NUREMBERG
- Souza, Karla Karolina Harada. 2022. Direito Internacional Humanitário. *Tomo Direitos Humanos*. Edição 1. <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/537/edicao-1/direito-internacional-humanitario>
- Silva, Gustavo. 2011. Da rosa ao pó: histórias da Bósnia pós-genocídio. Editora Tinta Negra.
- Silva, Tatiane Fonseca. 2014. O Julgamento de Nuremberg e sua Relação com os Direitos Fundamentais e com o Direito Internacional: Uma Análise Necessária. *Revista LEVS*. Edição 13. <https://doi.org/10.36311/1983-2192.2014.v0n13.3746>
- Segato, Rita. 2005. Território, soberania e crimes de segundo Estado: a escritura nos corpos das mulheres de Ciudad Juarez. *Estudos Feministas*. <https://doi.org/10.1590/S0104-026X2005000200003>
- Tescari, Adriana Sader. 2018. A violência sexual contra a mulher em situação de conflito armado. *R. Gênero, direito e Relações Internacionais: um campo em construção*. Cap. 8. <https://books.scielo.org/id/6tdtg/pdf/vitale-9788523218638-09.pdf>
- Tickner, J. Ann. 2001. Gendering World Politics: Issues and Approaches in the Post-Cold War Era. *Columbia University Press*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1040265042000210148>